

MATBAA VA QADOQLASH JARAYONLARI HAQIDA

Zarifova Diyora Nodir qizi

“Akademnashr NMM” MChJ Verstalchi (tuzuvchi).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13926638>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi matbaa va qadoqlash jarayonlari haqida soʻz yuritilgan, tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: matbaa, qadoqlash, mahsulot, bosma mahsulot.

ON PRINTING AND PACKAGING PROCESSES

Abstract. In this thesis, the processes of printing and packaging are discussed and analyzed.

Key words: printing, packaging, product, printed product.

О ПЕЧАТНЫХ И УПАКОВОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ

Аннотация. В данной диссертации обсуждаются и анализируются процессы печати и упаковки.

Ключевые слова: полиграфия, упаковка, изделие, печатная продукция.

Hozirgi kunda mahsulotlarni qadoqlash nafaqat mahsulotlarni saqlash, uni buzilishdan himoya qilish, tashish uchun qulay, balki iste'molchilar e'tiborini jalb qilish va ushlab turish uchun ham xizmat qiladi. Zamonaviy dunyoda qadoqlash yakuniy iste'molchining mahsulotga bo'lgan afzal munosabatini shakllantirishning qo'shimcha vositasidir, chunki u marketingning asosiy vazifalaridan biridir. Ishlab chiqarish jarayonining pirovard mahsuli bo'lib tayyor mahsulotlar hisoblanadi.

Tayyor mahsulotlar – bu mazkur korxonada qaytadan ishlashni talab qilmaydigan, standartlar va texnik shartlariga to'liq javob beradigan, texnik nazorat bo'limi yoki maxsus komissiya tomonidan qabul qilingan va korxonada omboriga topshirilgan yoki buyurtmachi tomonidan qabul qilingan buyum va mahsulotlardir. Bugungi kunda mahsulotni qadoqlashsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mahsulot uchun qadoqlash himoya, reklama, mahsulot sifatini saqlash rolini o'ynaydi. Shuningdek, u mahsulotni iste'molchiga tegishli shaklda yetkazib berish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqarishning ajralmas qismidir.

Bosma mahsulot tayyorlashning butun majmuasi ketma-ket bajariladigan ikki bosqichdan iborat bo'ladi. Oldin nashriyotda asl nusxa matni va rasmlari tahrir qilinganidan keyin matbaa vositalari bilan ulardan nusxalar olishning texnologik jarayoni loyihalangani. Tayyorlovchi korxonada bajariladigan ikkinchi bosqich nashring kerakli miqdoridagi nusxasini olish ishlarini bajarishdan iborat.

Oktabr, 2024-Yil

Birinchi guruh jarayonlarining vazifasiga biror usul bilan bosma qolip tayyorlash kiradi, qolipning sirtida qog'oz yoki boshqa materialga o'tkaziladigan tasvirlar bo'ladi, qolipning tasvir hosil qilingan va bo'yoq beriladigan qismlari bosiluvchi elementlar deb, tasvirsiz qismi esa oraliq (probel) elementlari deb ataladi. Bitta bosma qolip tayyorlash uchun, odatda, juda ko'p turli ishlahi bajarishga to'g'ri keladi, bu ishlahi hammasi birgalikda qolip tayyorlash jarayonlari deb ataladi.

Bosma mahsulot - ommaga bilim berish, ilmiy bilimlarni tarqatish, madaniyatni yuksaltirish, dunyoqarashni shakllantirishning qudratli quroli hisoblanadi. Hozirgi kunda turli bosma mahsulotlar juda keng tarqalgan bo'lib, jamiyat faoliyatining hamma jihatlarini qamrab olgan. Bir odamning yoki butun-butun jamoaning hamma uchun oddiy, biroq shu bilan birga, zarur bo'lgan kitob, gazeta va jurnallar, darslik va daftarlar, kubiklar, kalendarlar, geografiya xaritalari, plakat va afishalar, transportda yurish uchun pattalar, yorliqlar, konfetlarning rangli o'rovi, shuningdek, biz hayotga kelishimiz bilan har birimizni o'rab turgan yana ko'p narsalarsiz yashashni tasavvur qilish qiyin. Konvertlar, pochta markalari, turli hujjatlarning qog'ozlari, qolaversa, qogloz pullarni ham matbaachilar tayyorlashadi.

Matbaa jarayonlarini qoplash yo'li bilan texnik chizmalarning nusxalari, televizor va radio priyomniklar uchun bosma platalar tayyorlanadi, mikro elektronika va robot texnikasi ehtiyojlari uchun detallar ishlab chiqariladi, mebellarning sirti ko'rkamlashtiriladi, turli-tuman materiallarga gulqog'ozlar bosiladi.

Xalq xo'jaligida bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan aholi hamda san'at ehtiyojlari uchun matbaa usullari va vositalaridan foydalanish yanada kengayadi.

Uning tarkibiga ishlab chiqarish bo'linmalari, boshqarish va material-texnika ta'minoti bo'limlari, ilmiy muassasalar va nihoyat, kadrlar tayyorlanadigan o'quv yurtlari kiradi.

Tashkilot va korxonalarining har biri muayyan aniq vazifalarni bajaradi hamda ayni vaqtda bir-biri bilan o'zaro aloqada ishlaydi. Ishlab chiqarish bo'linmalari jumlasiga matbaa korxonalari kiradi, ular nashriyotlar bilan uzviy aloqada ishlaydi.

Nashriyotlar mualliflardan olingan asl nusxalarni matbaa vositalari bilan ko'paytirish uchun tayyorlash ishlarini olib boradi. Nashriyotlarning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi: tematik rejalar ishlab chiqish va ularning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash, mualliflar bilan ishlash, mualliflardan olingan qo'lyozmalarni tahrir va taqriz qilish, adadlarini bosishga buyurtmalar berilgan korxonalar bilan doimiy aloqada bo'lish, shuningdek, bu korxonalar ish uchun zarur bo'lgan ashyolar - qog'oz, karton va matolar bilan ta'minlash. Bozor iqtisodiyoti qonunlari shakllanishi munosabati bilan bu vazifalar doimo o'zgarib turadi.

Oktabr, 2024-Yil

Respublikamizda juda ko'p nashriyotlar faoliyat olib borayotgan bo'lib, ular o'z vazifasiga ko'ra markaziy va mahalliy, davlat, idora va boshqa jamoat tashkilotlarining nashriyotlariga bo'linadi. Chop etiladigan mahsulotning turiga qarab gazeta, jumal, tasviriy va nota nashrlariga bo'linadi. Biroq nashriyotlar ko'pincha aralash va turli-tuman mahsulotlar chop etadi.

Matbaa korxonalarini nashriyotlar belgilagan miqdordagi bosma mahsulotlarni bevosita chop etish uchun xizmat qiladi. Bu bosma mahsulotlari quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin.

1) bosma axborot vositalari: kitoblar, jumallar, gazetalar, broshyuralar va boshqa matbaa mahsulotlari;

2) elektron axborot vositalari;

3) multimedia ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Bugun jahonda bosma mahsulotlar bozori turli-tuman. Eng bozori chaqqon tijorat mahsuloti va davriy nashrlardir. Ular chop etish davriyligi bilan bir-biridan farq qiladi, bu esa matbaa korxonalarining ishlab chiqarish jarayonini belgilaydi. Bosmaxonalar bosma mahsulotlar bozorining turli segmentlariga ixtisoslashgan.

Tijorat mahsuloti - bu nodavriy chiqadigan bosma mahsulot (masalan, kataloglar, broshyuralar, axborot varaqlari, tashrifnomalar). Davriy nashrlar esa aksincha, bu muayyan vaqt oralig'ida chiqadigan bosma nashrlar (masalan, gazetalar va jurnallar, shu jumladan, suratli nashrlar). Matbaa sohasida davriy nashrlarning odatdagi buyurtmachilari - nashriyotlar va tahririyatlar.

REFERENCES

1. Shelkopyasova Yu.V. Mahsulotni qadoqlash va uning marketingdagi roli // To'plamda: Ta'lim. Fan. Xalqaro ishtirokdagi X Xalqaro yoshlar forumining ishlab chiqarish materiallari. - 2018.
2. Zyuzina N.N., Lelikova Yu.Yu. Bozorda tovarlarni ilgari surishda qadoqlashning roli // Iqtisodiyot va jamiyat. - 2015.
3. Gladkix Ya.N., Loxmatova V.A. Mahsulotni qadoqlash reklama vositasi sifatida // Tizim boshqaruvi. - 2015.
4. Minakova T.V., Boyko M.A., Muxametzyanova L.X. Logistikaning muhim elementi sifatida tovarlarni qadoqlash xususiyatlari // Samara davlat iqtisodiyot universiteti yosh olimlarining xabarnomasi. - 2017.